

Hebzucht aan de top, corporate governance, controllers en de accountant

Oscar van Leeuwen

Onze economie is voor een groot deel gebaseerd op hebzucht. 'Greed is good, greed is right, greed works', aldus Gordon Gekko (Michael Douglas) in the film Wallstreet. Het verdienen van meer geld stimuleert ons tot grotere prestaties. Zeker als de beloning wordt gekoppeld aan de te leveren prestaties, zo is de filosofie. Het principe van prestatiebeloningen wordt binnen organisaties ook in Nederland steeds meer toegepast. Ook voor het topmanagement. Aan bestuurders van onze organisaties worden veelal prestatiebeloningen in de vorm van opties of aandelen toegekend. Dit is immers in het belang van iedereen: als het topmanagement wil dat hun inkomen toeneemt, moet men ervoor zorgen dat de beurskoers stijgt. De bestuurders van een bedrijf die voorzien zijn van een bonusregeling – liefst in de vorm van opties – zullen immers hun uiterste best doen de beurskoers zoveel mogelijk te laten stijgen, want dan verdienen zij het meest. Het scheppen van 'aandeelhouderswaarde' is dan immers in hun eigen belang.

De kranten schrijven er de laatste jaren regelmatig over. Ook in de eerste week van juni was in de pers de beloning van het topmanagement weer goed vertegenwoordigd. *Het Financieel Dagblad* van zaterdag

Prof. Dr. O.C. van Leeuwen RA is werkzaam als hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging Administratieve Organisatie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij werkzaam bij KPMG Consulting.

8 juni jongstleden kopte op de voorpagina: 'Het kan geen kwaad als een topmanager aandelen heeft' over de beloning van de topbestuurder Cees van der Hoeven van Ahold die volgens het jaarverslag van Ahold 1 miljoen opties heeft. In de *Intermediair* van 13 juni 2002 kunnen we vinden dat de topbestuurder van Oracle Larry Anderson vorig jaar 700 miljoen dollar aan opties verkreeg.

Deze trend is in Nederland over komen waaien uit de Verenigde Staten waar het fenomeen al wat langer bestaat. In dat land is er dan ook al wat onderzoek gedaan naar de effecten hiervan. Zo heeft Yermack (*Journal of Finance*, 1997) onderzoek gedaan naar de timing van het toekennen van personeelsopties aan de chief executive officers (CEO's) – de absolute topmensen van organisaties. In de Verenigde Staten wordt de toekenning van personeelsopties veelal geregeld door een *Remuneration Committee*. Op basis van een onderzoek onder 620 personeelsoptietoekenningen concludeert Yermack enerzijds dat toekenningen van personeelsopties op voor CEO's gunstige momenten plaatsvinden (namelijk op het moment dat de uitoefenprijs van de opties zo laag mogelijk is). Bovendien worden opties vaak aan CEO's toegekend één of enkele dagen voor het naar buiten brengen van goed nieuws. Ook Aboody en Kaznik (*Journal of Finance*, 2000) hebben hiernaar onderzoek gedaan. Hun conclusie is dat CEO's die hun opties op vaste tijdstippen toegekend krijgen, proberen de timing van het bekendmaken van cijfers te beïnvloeden terwijl CEO's die hun opties niet op vaste tijdstippen toegekend krijgen juist proberen het moment van de toekenning te managen. Hiermee suggererend dat CEO's trachten zichzelf zoveel mogelijk te begunstigen bij het toekennen van opties.

Als CEO's al rekening lijken te houden met het effect dat het verstrekken van informatie over hun organisatie op hun beloning heeft, hoe zit het dan met de top financiële mensen: de chief financial officers (CFO's) van organisaties? Zij hebben veelal minder beslissingsbevoegdheden dan de andere bestuurders van een organisatie, maar zijn als geen ander in staat de cijfers van hun organisatie te beïnvloeden. Daarnaast hebben zij er belang bij indien ze opties krijgen om de cijfers van hun organisatie zo te sturen dat hun inkomen er beter van wordt.

Anderzijds heeft de beurs (het maatschappelijk verkeer) er belang bij dat de verstrekte informatie betrouwbaar is. Hier komen we op het terrein van het interne betrouwbaarheidssysteem. De feilbaarheid van mensen en apparatuur maakt het noodzakelijk dat controle wordt uitgeoefend op de uitkomsten van hetgeen door mensen en apparatuur wordt verricht. Deze controle kan op drie manieren plaatsvinden. Het is mogelijk jezelf te controleren (zelfcontrole), een externe persoon te laten controleren of het goed is gegaan (externe controle) of intern controle te laten uitoefenen. Nu lijkt zelfcontrole niet het middel om al te enthousiaste CFO's met het naar buiten brengen van hun informatie in het gareel te houden. Zij hebben immers de schijn tegen. Als iemand van zichzelf zegt dat hij/zij het goed heeft gedaan (zelfcontrole) dan hebben wij de neiging hem/haar niet op voorhand te geloven. Immers 'niets menselijks is ons vreemd'. Ook interne controle werkt hier niet of nauwelijks, aangezien de top financiële man van een organisatie een stelsel van op tegengestelde belangen (functiescheiding) gebaseerde controlehandelingen kan omzeilen. Dat aan externe controle vervolgens geen absolute waarde kan worden toegekend leert het Enron-debacle en de gecom-

bineerde vernietiging van het accountantskantoor Andersen ons.

Ik zou er daarom voor willen pleiten dat er regels komen die het toekennen van opties aan en het bezit van aandelen door het bedrijfseconomisch geweten van organisaties (de CFO's) verbieden. Een en ander is te vergelijken met de regels die al sinds jaar en dag voor accountants gelden. Immers ook het hoofd interne controle (dit is de CFO!) zou net als de externe controleur (de accountant) de schijn van belangenverstremming zoveel mogelijk moeten zien te vermijden.

Nu zie ik de CFO's al denken. Leuk zo'n idee. Dat gaat ons veel geld kosten. Ik zou hier echter een parallel willen trekken met de rechterlijke macht. Om te voorkomen dat rechters steekpenningen en dergelijke zouden aannemen, is ooit bepaald dat ze een dusdanig hoog inkomen zouden moeten hebben dat ze hier geen behoefte aan hebben. Dit zou voor CFO's ook moeten gelden. Dit inkomen zou echter niet resultaatafhankelijk of gekoppeld aan de aandelenkoers moeten zijn, maar uitsluitend een vaste component moeten kennen. Daarmee worden ze niet in een positie gebracht dat ze er belang bij hebben het resultaat 'te sturen' naar iets wat goed bij hun eigen portemonnee past. Ik vind dat hier een taak ligt voor de wetgever of voor zelfregulering van het CFO/controllersberoep.

Op dit moment gelden dergelijke regelingen in Nederland echter nog niet. Dit betekent dat 'de rechte rug' van de accountant staat tussen de belangen van de optiehouders en het maatschappelijk verkeer. Accountants doen er in dit kader goed aan bij de inschatting van het inherente risico van een organisatie goede nota te nemen van de optieregelingen en het aandelenbezit van de bestuurders. ■